

Виды блокировки мобильных устройств и возможности экспертов по ее обходу

И.М. Куприянова,

главный эксперт Отдела цифровых экспертиз
Главного Экспертно-криминалистического центра
МВД Республики Узбекистан

Аннотация. В статье отображены практические проблемы, с которыми сталкиваются эксперты при проведении экспертизы и сбору электронных доказательств с заблокированных мобильных устройств.

Ключевые слова: пароли, шифрование, PIN коды, социальный инжиниринг.

Abstract. The article describes practical problems that experts face when conducting examinations and collecting electronic evidence from blocked mobile devices.

Keywords: passwords, encryption, PIN codes, social engineering.

Введение

Мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они содержат огромное количество информации о владельцах, включая личные переписки, звонки, фото, видео, сведения о местоположениях, приложениях, финансовых операциях, посещенных сайтах, сохраненных файлах и т.д. В связи с этим, мобильные устройства часто становятся объектами противоправных действий и в то же время служат объектами, содержащими доказательства для следствия. Большинство пользователей устанавливают пароль безопасности на свой смартфон. На мобильных устройствах можно использовать несколько различных типов паролей и методов аутентификации для защиты данных. Вот основные виды, встречающиеся в экспертной практике:

1. PIN-код. Короткий числовой код, обычно от 4 до 6 цифр. Это один из самых простых и быстрых способов разблокировки устройства. Исходя из практики, наиболее часто используемые комбинации цифр при 4х- значном пин коде: 7777, 0000, 1111, 5555, 9999, даты рождения.
2. Пароль. Более сложный способ, который включает в себя комбинацию букв, цифр и символов. Обычно требует больше времени для ввода, но и обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с PIN-кодом.
3. Графический ключ. Метод, при котором нужно провести пальцем по определенному рисунку на экране, который состоит из соединенных точек. Это может быть удобнее, чем ввод пароля, но потенциально менее безопасно. Исходя из практики, наиболее популярны комбинации, соответствующие цифрам 1456, 3654, 14789, 1236, 12369874, 4123.
4. Отпечаток пальца. Биометрический метод, использующий сканер отпечатков пальцев. Это удобный и быстрый способ разблокировки, который также обеспечивает высокий уровень безопасности.
5. Распознавание лица. Другой биометрический метод, при котором устройство использует камеру для распознавания лица пользователя. Это удобно, но может быть менее безопасно в сравнении с отпечатками пальцев.

Наиболее известные способы определения – поиск наиболее вероятного четырехзначного PIN-кода:

1. Поиск по социальным сетям, телефонным каталогам и другим сетевым ресурсам четырехзначных номеров, имеющим значение для пользователя.
2. Обычно владельцы телефона выбирают пароли, которые легко запомнить: дату рождения, годовщину свадьбы, номер дома или число, состоящее из одних цифр.
3. Прямой перебор. Если подключить iOS-устройство с версией ПО до 13.0 или Android-устройство с версией ПО вплоть до 14.0, например, к UFED Cellebrite, можно перебрать все четырехсимвольные пароли за 16-17 часов.
4. Обычно пользователи не конфигурируют устройство так, чтобы информация удалялась после нескольких неудачных попыток ввода пароля. Кроме того, в старых версиях iOS (до версии 8.3) были различные способы обхода удаления информации при 10 неудачных попытках ввода PIN-кода.
5. Существуют также менеджеры паролей, для устройств на базе ОС Android их огромное множество в Play Market, но они не пользуются большим спросом среди пользователей.

Каждый из этих методов определения пароля устройства имеет свои плюсы и минусы, и выбор подходящего способа зависит от конкретной модели и версии системы безопасности. Исходя из практики, помимо разблокировки основного пароля устройства эксперт может столкнуться с паролями (на устройствах на платформе Android) на папке “Проводник”, что затрудняет, а порой и делает невозможным дальнейшее извлечение данных из памяти устройства.

С какими еще проблемами сталкиваются эксперты отдела цифровых экспертиз? Вот основные сложности при работе с заблокированными устройствами: это *невозможность получить физический дамп памяти*, если устройство заблокировано; отсутствие универсальных решений для всех моделей и версий прошивок; *ограниченные окна возможности* (time window) — на некоторых устройствах данные удаляются после определённого количества неудачных попыток разблокировки; *юридические ограничения* — необходимость соблюдения прав владельцев устройств.

Какие методы обхода блокировок существуют на данный момент? Эксперты применяют ряд тактик, в зависимости от модели устройства и уровня его защиты:

- использование программных комплексов Cellebrite UFED, MSAB XRY, Oxygen Forensic Detective — профессиональные решения для извлечения данных, включая логические и файловые дампы, а иногда и расшифровку;
- обход уязвимостей: эксплуатация известных уязвимостей прошивки (например, Checkm8 для iPhone);
- использование тестовых точек (test points) на плате для прямого доступа к памяти;
- использование чип-off и JTAG-методов, физическое извлечение памяти и расшифровка с помощью специализированного оборудования;
- анализ резервных копий и синхронизированных данных: извлечение данных из iCloud, Google аккаунтов или локальных резервных копий (при наличии доступа).
- социальная инженерия и ручной подбор (в редких, допустимых законом случаях).

С этических и юридических аспектов, обход блокировки должен осуществляться строго в рамках законодательства, с соблюдением прав человека и процессуальных норм. Получение разрешения, документирование всех этапов и работа с копиями данных минимизируют риски нарушения закона и утраты доказательств, что в свою очередь значительно увеличивает срок выполнения исследования.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

В заключение хотелось бы отметить, что блокировка мобильных устройств — одна из главных проблем в современной цифровой криминалистике. Хотя технические возможности экспертов постоянно совершенствуются, производители устройств не отстают в развитии защитных технологий. Поэтому успех экспертизы во многом зависит от грамотного выбора методов, уровня технической подготовки и взаимодействия с правоохранительными органами в рамках закона.

Источники:

1. Цифровая криминалистика : учебник для вузов / под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17464-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. Анатолий Ализар. Популярные и редкие PIN-коды: статистический анализ
3. Антон Макаров. Обход графического пароля на Android-устройствах www.anti-malware.ru/analytics/Threats_Analysis/bypass-picture-password-Android-devices
4. <https://www.securitylab.ru/analytics/477982.php?ref=123>
5. <http://www.datagenetics.com/blog/september32012/>

